

**G‘O‘ZANING FENOLOGIK FAZALARI DOIRASIDA UNING
AGRONOMIK QIMMATGA EGA KO‘RSATKICHLARI HAMDA
AGROBIOLOGIK PARAMETRLARINI KOMPLEKS BAHOLASH**

**COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF AGRONOMICALLY
VALUABLE TRAITS AND AGROBIOLOGICAL PARAMETERS OF
COTTON WITHIN ITS PHENOLOGICAL GROWTH STAGES**

Diyarov G‘.Q.

Paxta seleksiyasi urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti, Samarqand ilmiy tajriba stansiyasi.

Bolqiyev Z.T.

Paxta seleksiyasi urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti, Samarqand ilmiy tajriba stansiyasi.

Annotasiya: Ushbu maqolada g‘o‘zaning rivojlanish davrlari bo‘yicha uning xo‘jalik ahamiyatga ega bo‘lgan asosiy belgilarini hamda agrobiologik xususiyatlarini baholash masalalari yoritilgan. Tadqiqotda g‘o‘zaning turli navlari o‘rtasidagi farqlar, ularning mahsuldorlik salohiyati, stress omillarga chidamliligi kabi omillar asosida baholangan. Olingan natijalar g‘o‘za yetishtirish samaradorligini oshirish, nav tanlash hamda agrotexnik tadbirlarni to‘g‘ri tashkil etishda ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za, rivojlanish davrlari, xo‘jalik belgilari, agrobiologik xususiyatlar, mahsuldorlik, ekologik nav sinov ko‘chatzori, o‘simlik bo‘yi, hosil shoxlari, ko‘saklar soni.

Abstract: This article discusses the evaluation of key economically valuable traits and agrobiological characteristics of cotton during its developmental stages. The study provides a comparative assessment of different cotton varieties based on their productivity potential, resistance to stress factors, and biological features. The findings serve as a scientific basis for improving cotton cultivation efficiency, selecting suitable varieties, and properly organizing agronomic practices.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Keywords: cotton, growth stages, agronomic traits, agrobiological characteristics, productivity, ecological variety testing plot, plant height, fruiting branches, number of bolls.

Kirish: O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida, xususan, paxtachilik tarmog‘ida nav tanlovi muhim ahamiyat kasb etadi. G‘o‘za navlarining biologik xususiyatlari, rivojlanish bosqichlari va agrotexnik ko‘rsatkichlarini o‘rganish orqali yuqori hosildor, mahalliy iqlim sharoitiga mos va stress omillarga chidamli navlarni saralab olish imkoni yaratiladi.

Navlarning o‘shish va rivojlanish jarayonlari ularning genetik salohiyati hamda tashqi muhit omillari ta'sirida turlicha namoyon bo‘ladi. O‘simlik bo‘yi, chin barglar soni, hosil shoxlari, gullash va ko‘sak hosil qilish jarayonlarini ilmiy baholash, g‘o‘zaning xo‘jalik qiymati yuqori navlarini aniqlashda muhim o‘rin tutadi [4].

Ushbu tadqiqotda Samarqand viloyati sharoitida o‘rganilgan ekologik nav sinash ko‘chatzori sharoitida turli g‘o‘za navlarining rivojlanish xususiyatlari tahlil qilinib, ularning agrobiologik va xo‘jalik belgilardagi farqlari aniqlandi.

Materiallar va uslublar. Tadqiqot Samarqand viloyati sharoitida o‘rganilgan ekologik nav sinash ko‘chatzorida 2025 yilgi o‘suv davri davomida olib borildi. Tajribada jami 12 ta turli genetik salohiyatga ega bo‘lgan g‘o‘za navlari o‘rganildi. Har bir nav alohida joylashtirilib, standart agrotexnik talablar asosida parvarish qilindi.

Tadqiqot davomida quyidagi agrobiologik ko‘rsatkichlar kuzatildi va baholandi: urug‘ning unishi, o‘simlik bo‘yining o‘shish sur‘ati (1-iyun, 1-iyul va 1-avgust holatiga), chin barglar soni, hosil shoxlarining shakllanishi, shonalar soni, ko‘saklar soni va ularning rivojlanish holati.

Ko‘rsatkichlar har bir nav bo‘yicha o‘rtacha hisoblab chiqildi va ular asosida navlarning o‘shish va rivojlanishga nisbatan reaktivligi, mahsuldorlik salohiyati va ekologik moslashuvchanlik darajasi baholandi.

Natijalar va munozara. Olib borilgan tadqiqot natijalari turli g‘o‘za nav va tizmalari o‘rtasidagi rivojlanish bosqichlari, agrobiologik ko‘rsatkichlar va xo‘jalik ahamiyatga ega belgilarda aniq farqlar mavjudligini ko‘rsatdi. Bu farqlar, avvalo, navlarning genetik xususiyatlari, ikkinchidan esa tashqi muhit - tuproq, iqlim va agrotexnika sharoitlariga moslashuv darajasi bilan bog‘liq.

G‘o‘za navlarining agrobiologik xususiyatlarini o‘rganish, rivojlanish bosqichlarini baholash hamda ularning mahsuldorlik salohiyatini aniqlash yuzasidan

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

qator ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Turli olimlar va tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ishlarda nav tanlash, ekologik sinovlar va agrotexnikaviy tadbirlarning samaradorligi keng yoritilgan [1].

**1-rasm:G‘o‘za navlarining rivojlanish davrlari oralig‘ida o‘simlik bo‘yi, sm.
(Samarqand-2025 y.).**

1-iyun holatida o‘shish ko‘rsatkichlari juda past (5.0–5.6 sm) bo‘lgan bo‘lsa, 1-iyulga kelib o‘shish ancha tezlashgani kuzatildi. Navlar bo‘yi 60–75 sm oralig‘ida bo‘lib, eng baland o‘shish S-65-65 (74.5 sm), O‘ZPITI-1602 (72.2 sm), S-82-86 (68.6 sm), O‘ZPITI-2601 (66.6 sm) kabi navlarda qayd etildi (1-rasm).

1-avgustdagi natijalar esa navlar o‘shishi jadallashganini ko‘rsatdi. O‘simlik bo‘yi eng yuqori S-278 - 115.9 sm, O‘ZPITI-1602 - 115.7 sm, Xorazm-127 - 113.0 sm, S-65-65 - 112.4 sm, Xorazm-150 - 112.7 sm. Bu navlarda fotosintetik faollik, biomassa yig‘ish qobiliyati yuqori, bu esa ularning seleksiya ishlari uchun istiqbolliligini ko‘rsatadi.

Shonalar soni bo‘yicha tahlil qilinganda, 1-iyul holatida shonalar soni yuqori bo‘lgan navlar O‘ZPITI-1602 - 11.1 dona, S-65-65 - 10.3 dona S-278 - 9.7 dona, Xorazm-150 va S-82-86 - 9.2 dona Ushbu ko‘rsatkichlar barvaqt gullashni, shuningdek, yuqori hosil uchun asos yaratishini anglatadi.

1-jadval

**Turli genetik salohiyatga ega bo‘lgan g‘o‘za navlarida fenologik kuzatuv
natijalari (Samarqand-2025 y.).**

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

№	Nav va tizmalar nomi	01.iyun		01.iyul			01.avgust			
		O'simlik bo'yi, sm	Chin baro soni	O'simlik bo'yi, sm	Hosil shoxi.	Tuguncha soni, dona	O'simlik bo'yi, sm	Hosil shoxi,	Ko'saklar soni, dona	Tuguncha
1	Omad (andoza)	16,2	5,6	66,6	5,3	6,7	108,8	8,7	9,9	5,5
2	C-65-65	20,7	5,4	74,5	5,6	6,6	122,8	10,3	12,4	6,3
3	ЎзПИТИ-2601	20,9	5,4	65	4,9	7,2	114,6	9,3	10,5	6,4
4	ЎзПИТИ-202	15,9	4,5	66,7	5,2	6,6	109,4	9,1	11,5	7,2
5	C-82-86	18,4	5,2	69,5	5,7	5,7	106,1	11,0	12,2	6,2
6	Xorazm-127	16,2	5	68,5	5,4	6,1	103,6	9,2	13,0	7,6
7	Xorazm -150	19,4	5,2	67,7	5,3	6,3	101,6	9,4	13,2	7,8
8	Buxoro-10	17,5	4,7	67,6	5,2	7	97,5	7,7	10,7	4,6
9	Adolat	20,4	5,5	71,9	5,9	7,6	105,2	8,3	10,8	6,0
10	ЎзПИТИ-1602	13	4,1	67,6	5	6	107,5	11,1	15,7	7,1
11	Zarafshon	16,5	4,9	65,3	4,4	5,8	108,2	12,8	15,9	8,5
12	C-278	16,5	4,9	69,3	5,7	6,5	99,9	9,7	15,6	6,4
	Eng baland ko'rsatkich	20,9	5,6	74,5	5,9	7,6	122,8	12,8	15,9	8,5
	O'rtacha ko'rsatkich	17,6	5,0	68,4	5,3	6,5	107,1	9,7	12,6	6,6

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Eng past ko‘rsatkich	13, 0	4,1	65,0	4,4	5,7	97,5	7,7	9,9	4,6
---------------------------------	------------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------

G‘o‘zadagi barvaqt gullash, ko‘sak tutish va hosildorlikning genetik va agrotexnik omillar bilan bog‘liqligini ko‘rsatib o‘tgan. Uning tadqiqotlari shuni anglatadiki, har bir navni o‘ziga xos parvarish uslubida yetishtirish orqali uning xosilini ko‘paytirish mumkin [2].

Bundan tashqari, R.Y. Rahimov (2021) va boshqa mualliflar tomonidan ekologik nav sinash ishlarining samaradorligi va hosildorlik salohiyatini baholash bo‘yicha ishlar olib borilgan bo‘lib, bu tadqiqotlarda ham asosiy e‘tibor navlarning rivojlanish bosqichlariga qaratiladi [3].

Xulosa: Olib borilgan tadqiqot natijalari turli g‘o‘za nav va tizmalari o‘rtasidagi agrobiologik ko‘rsatkichlarda sezilarli farqlar mavjudligini ko‘rsatdi. Ayniqsa “S-65-65”, “O‘ZPITI-1602”, “S-278” va “Zarafshon” navlari o‘shish sur‘ati, gulchalar va shonalar soni bo‘yicha yuqori natijalar qayd etilgan istiqbolli navlar sifatida ajralib turdi.

Navlarning o‘shish va rivojlanish bosqichlarini baholash ularning iqlimga moslashuvchanligi, mahsuldorlik salohiyati va barvaqtlik darajasini aniqlash imkonini berdi. Ushbu ma‘lumotlar seleksiya ishlari, fermer xo‘jaliklari uchun tavsiyalar ishlab chiqish va nav tanlashda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Aminov M.T. G‘o‘za navlarining agrobiologik xususiyatlari va hosildorligini baholash. – Toshkent: “Fan”, 2018. – 152 b.
2. Xolmatov I.X. Paxta navlarining o‘shish sur‘ati va rivojlanish bosqichlari. // Agrobiologiya ilmiy jurnali. – Toshkent, 2020. – №3. – B. 45–49.
3. Rahimov R.Y. Ekologik nav sinashda paxta navlarining samaradorligi. // Qishloq xo‘jaligi ilmi axborotnomasi. – 2021. – №2(74). – B. 62–66.
4. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi. G‘o‘za navlarini davlat nav sinashi bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, 2020. – 64 b.